

Miño, M. G., Gómez, R. E. & Jiménez García, A. (2021). *Trabajo infantil en las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay): factores de riesgo y políticas transnacionales para su prevención*. En VI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS TRANSFRONTERIZOS (22-23 y 24 de septiembre). Universidad Nacional de Misiones, Argentina.

Trabajo infantil en las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay): factores de riesgo y políticas transnacionales para su prevención¹.

Miño, María Gabriela, CONICET; Universidad Nacional de Misiones, Argentina, gabriela.m@conicet.gov.ar

Gómez, Raimundo Elías, CONICET; Universidad Nacional de Misiones, Argentina, lsgomez001@gmail.com

Jiménez García, Alina. Universidad Central Marta Abreu de Las Villas. Santa Clara. Cuba, alinajg45@nauta.cu

Resumen

El trabajo infantil es una problemática multidimensional que constituye un importante desafío para el diseño institucional de políticas públicas preventivas. En la región transfronteriza que une las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay), las principales propuestas de prevención incluyen medidas relacionadas con la promoción de los derechos de la infancia y la educación familiar. Las medidas institucionales no contemplan la planificación de programas transnacionales que incluyan en su fase diagnóstica, una delimitación de los principales condicionantes o antecedentes de estudio sobre el tema. Mediante la utilización de fuentes documentales de organismos internacionales y de investigaciones recientes y situadas, la presente investigación ofrece una delimitación de las principales variables relacionadas al riesgo del trabajo infantil estudiadas en la región transfronteriza que une las ciudades de Posadas y Encarnación. A propósito de los indicadores, la composición del hogar, la condición ocupacional de sus miembros, el nivel educativo de sus integrantes y el lugar de residencia son algunos de los condicionantes más importantes que deben ser estudiados de forma interrelacionada para la concreción de políticas públicas preventivas a nivel local. A modo de conclusión constatamos que las características sociales, económicas y culturales de los hogares son

¹ El presente trabajo incluye los avances de investigación presentados en la *Revista sobre la infancia y la adolescencia* de la Universidad Politécnica de Valencia, en prensa (aceptado para su próxima publicación)

factores cruciales que repercuten en la utilización del tiempo, las apuestas de los hogares por la educación y las trayectorias de vida desde la infancia.

Palabras Claves: trabajo infantil, políticas públicas, desigualdad social, hogares, frontera.

Child labor in the cities of Posadas (Argentina) and Encarnación (Paraguay): risk factors and transnational policies for its prevention.

Abstract

Child labor is a multidimensional problem that constitutes an important challenge for the institutional design of preventive public policies. In the cross-border region that unites the cities of Posadas (Argentina) and Encarnación (Paraguay), the main prevention proposals include measures related to the promotion of children's rights and family education. The institutional actions do not contemplate the planning of transnational programs that include, in their diagnostic phase, a delimitation of the main conditioning factors or study antecedents on this subject. Through the use of documentary sources from international organizations and recent and situated research, this work offers a delimitation of the main variables related to the risk of child labor studied in the cross-border region that joins the cities of Posadas and Encarnación. Regarding the indicators, the composition of the household, the occupational condition, the educational levels and the place of residence are some of the most important conditioning factors that must be studied in an interrelated research for the implementation of public prevention policies. By conclusion, we were able to verify that the social, economic and cultural characteristics of the households are crucial factors that affect the use of time, the households' commitment to education and the life trajectories from childhood.

Keywords: child labor, public policies, social inequality, households, frontiers.

Introducción

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define trabajo infantil como toda actividad que interfiere en la escolarización obligatoria y que presenta repercusiones negativas en el desarrollo y bienestar de la infancia. El trabajo infantil incluye “actividades económicas y/o estrategias de supervivencia, con o sin finalidad de lucro, remuneradas o no, realizadas por niños y niñas menores de 16 años” (Silva, 2019:26). Desde una perspectiva gubernamental institucionalizada, definimos trabajo infantil como toda forma de utilización, por parte de una persona adulta, de niños, niñas o adolescentes, dentro o fuera del hogar, en actividades que incumplan con la edad mínima de admisión al empleo y con las leyes especiales de protección al trabajo adolescente. Son actividades que conforman apuestas sociales, económicas y culturales de los hogares para sus infantes que no se ajustan a los parámetros institucionales actuales sobre las actividades que se consideran más beneficiosas actualmente para la infancia. Además, para delimitar la problemática de otro tipo de actividades, el trabajo infantil presenta repercusiones negativas en la salud, condicionando las trayectorias futuras de niños, niñas y adolescentes, especialmente en el ámbito de la educación y del trabajo.

Argentina y Paraguay, conforman una postura abolicionista frente al trabajo infantil. Ambos países han ratificado convenios internacionales de instituciones como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Naciones Unidas (ONU), adecuando su marco normativo de protección a la infancia a los estatutos legales internacionales, propios de su contexto institucional de participación.

En referencia al marco normativo de protección a la infancia frente al trabajo infantil, la Convención de los Derechos del niño (ONU, 1989), ratificada por Argentina y Paraguay en el año 1990, en su artículo 32 establece el derecho de los niños, niñas y adolescentes a estar protegidos contra la explotación económica, trabajos forzados y peligrosos que interfieran en la educación, bienestar y desarrollo. La Convención insta a los Estados parte a tomar medidas legislativas, administrativas y educacionales de prevención frente al trabajo infantil.

Argentina y Paraguay también han ratificado el Convenio n° 138 sobre la edad Mínima de Admisión al Empleo (OIT, 1973) y el Convenio N° 182 Sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (OIT, 1999), el cual en su Artículo 8 establece la necesaria cooperación entre los estados miembros para la aplicación de medidas en relación al desarrollo social,

económico y la puesta en marcha de programas para la erradicación de la pobreza y la inserción educativa. En relación al MERCOSUR podemos destacar las Declaraciones Sociolaborales de 1998 y 2015 y las Declaraciones de presidentes sobre trabajo infantil años 2002 y 2012 (OIT, 2015). Estos instrumentos jurídicos establecen la necesaria unión de los estados para dar prioridad a las políticas nacionales promoviendo el intercambio de información y la promoción de políticas gubernamentales transnacionales comunes. A propósito de las políticas públicas, el Plan Regional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (2006) del MERCOSUR promocionó “los lineamientos y objetivos fundamentales para inaugurar el diseño de una política regional destinada a la prevención y erradicación del trabajo infantil” (OIT, 2015:27).

Sugerimos que si bien tanto en Argentina como en Paraguay el trabajo infantil es una actividad prohibida², existen entre ambos países diferencias en cuanto a la edad mínima de admisión al empleo y pautas culturales diferenciadas que inciden en las formas de trabajo infantil presentes en cada país. Las leyes nacionales establecen una clara diferenciación en la edad mínima de admisión al empleo, siendo en Argentina de 16 años y en Paraguay de 14 años. También existen diferencias en cuanto a las figuras institucionalizadas, como es el caso del criadazgo³ en Paraguay y formas de trabajo infantil visibles en Posadas, como es el caso del trabajo adolescente no registrado en emprendimientos familiares.

Sin embargo, a pesar de las diferencias, destacamos la importancia de la definición de políticas comunes en relación a la prevención de las Peores Formas de Trabajo Infantil (OIT, 1999)⁴ en la región. Además, centrándonos en el estudio propuesto en esta investigación, entre las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay), existen importantes relaciones de intercambio sociales, económicos y culturales que pueden ser comprendidas como una oportunidad para posibles formas de cooperación frente al trabajo infantil. Según Brites (2018) el ordenamiento socio territorial de las

² En Argentina el Trabajo Infantil constituye un delito tipificado en el artículo 148 bis del Código Penal el cual establece la pena de prisión de 1 a 4 años para los empleadores de personas menores de la edad mínima de admisión al empleo.

³ Práctica de explotación laboral infantil doméstica en la cual niños y especialmente niñas, son puestas por sus familiares a disposición de familias más pudientes de las ciudades con el objetivo de que continúen sus estudios, siendo la única paga que reciben la comida y el techo (Alvarenga, Walder y Benítez, 2005).

⁴ Instrumento jurídico que delimita las actividades que deben ser erradicadas en la región. Entre las peores formas de trabajo infantil se encuentran: prácticas análogas a la esclavitud, utilización de infantes para la prostitución, venta y trata de personas, reclutamiento para actividades ilícitas como la ventas y tráfico de estupefacientes y todo trabajo forzoso que, por su naturaleza, dañe la salud, moral e integridad de los mismos.

ciudades de Posadas y Encarnación, instaurado por la historia regional, la construcción del puente internacional San Roque González, y el accionar de la represa YACIRETÁ; han constituido similitudes en cuanto al desarrollo urbanístico entre ambas ciudades.

Posadas y Encarnación comparten una historia de relaciones en el contexto regional, atravesadas por fluidas interacciones económicas y eventos sociopolíticos (...). Las infraestructuras, los intercambios comerciales, las racionalidades en torno a las estructuras de oportunidades, las movilidades, los vínculos asociativos, los problemas compartidos, la construcción de agendas en común, entre otros fenómenos, ponen de relieve que estas ciudades se desarrollan manteniendo procesos complementarios de articulación sociourbana (Brites 2018: 22).

Existen iniciativas locales como el Programa de Formación en Cooperación Transfronteriza de la Unión Europea (FIADES) cuyo objetivo es el de dar lugar a mayor alcance entre las políticas públicas municipales entre ambas ciudades. Como sugiere Arellano (2020) las ciudades de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay) presentan en vigencia planes urbanísticos, los cuales podrían utilizar como principal estrategia, la particular situación de frontera y los lineamientos y disposiciones de cooperación existentes en la región. Sin embargo, en cuanto a la problemática del trabajo infantil, es importante señalar que actualmente los municipios de Posadas (Argentina) y Encarnación (Paraguay) constituyen sus propias estrategias de prevención, sin consolidarse aún un marco de comunicación interinstitucional para dar respuesta a problemáticas sociales entre las ciudades fronterizas.

El presente trabajo tiene como objetivo analizar los principales factores que deberían contemplar los programas transnacionales, entre los municipios de Posadas (Misiones) y Encarnación (Itapúa), para la prevención de las peores formas de trabajo infantil en la región. Presenta una aproximación a los factores sociales, económicos y culturales estudiados sobre el tema en la actualidad tanto por organismos internacionales como por investigaciones situadas, principalmente estudios de caso de tipo etnográfico.

A continuación, presentamos la delimitación de los factores de riesgo de trabajo infantil para luego realizar una propuesta de trabajo con el objetivo de mejorar en su fase diagnóstica, las políticas municipales y transnacionales de prevención de las peores formas de trabajo infantil en la región.

Delimitación de los principales factores de riesgo de trabajo infantil en la región.

En la última década es importante la producción científica que identifica al trabajo infantil como una expresión de las desigualdades sociales y la precarización laboral (Paz & Piselli, 2011; Miranda Juárez y Re, 2015; Rausky et al, 2016; Labrunée, Laguyás & Goñi,

2016; Rausky & Leyra Fatou, 2017; Navarro & Sánchez, 2018; Silva, 2019; entre otros). Sin embargo, sugerimos que el trabajo infantil comprende un amplio abanico de variables, cuyo carácter multidimensional y complejo se encuentra aún en estudio.

En relación a los antecedentes latinoamericanos de investigación, en el año 2018, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) junto a la Organización internacional del Trabajo (OIT) elaboraron un Modelo de Identificación del Riesgo de Trabajo Infantil (MIRTI) promoviendo el diseño de estrategias preventivas a nivel municipal. El siguiente cuadro presenta los factores incluidos en este modelo de identificación.

Cuadro N° 1: Modelo de Identificación de Riesgo de trabajo Infantil OIT-CEPAL.

Tipos de factores	Características
Factores asociados al contexto	
Contexto macroeconómico	Producto bruto interno (PIB) y Producto Per Cápita del país; salario mínimo y costos de vida (salario crítico); mercado de trabajo, crisis económica y desempleo.
Sectores económicos y mercado de trabajo local.	Demanda de mano de obra calificada como condicionante para mayor grado de escolaridad infantil. Oferta de empleo, calidad y salarios. La informalidad en el mercado de trabajo se relaciona con mayores tasas de trabajo infantil. El sector laboral de la agricultura concentra la mayor parte de la problemática en América Latina.
Institucionales.	Ratificación de Instrumentos legales internacionales como base reguladora. Estrategias de acción articulada y vinculación institucional. La fiscalización de actividades laborales ilícitas y protección a la infancia son competencias del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional y provincial.
Políticas Públicas.	Las más importantes serían las políticas de protección y las políticas educativas. Programas sociales de transferencia monetaria condicionada con la escolarización: Los resultados de las transferencias de apoyo económico a las familias suele incidir en la apuesta por la educación primaria, pero decae en siguientes etapas educativas.
Factores de carácter individual y familiar	
Pobreza y vulnerabilidad.	La existencia de un salario crítico puede ser condicionante al igual que otros factores asociados a las apuestas sociales, económicas y culturales de los hogares. La capacidad de respuesta de las familias ante situaciones de vulnerabilidad (acceso al crédito y abordaje institucional).

Características familiares y del hogar	Composición del hogar: el trabajo infantil guarda mayor incidencia en familias monoparentales o numerosas. Condición ocupacional de sus miembros. Nivel educativo de los padres/madres. Lugar de residencia urbano/rural.
Características del niño/niña o adolescente.	Edad, asistencia a la escuela, nivel educativo, sexo, pertenencia étnica. La asistencia a la escuela sería uno de los principales factores de protección frente al trabajo infantil.

Elaboración propia en base a Naciones Unidas et al, 2018.

Como se observa en el cuadro N° 1, el modelo define dos tipos de factores: (a) aquellos en relación al contexto económico, social e institucional de participación y (b) factores asociados a los hogares, características de los niños, niñas o adolescentes y dinámicas del ciclo familiar. Siendo una herramienta de medición estadística, el modelo MIRTI nos permite (1) estudiar los lugares o zonas con mayor riesgo de trabajo infantil; (2) identificar cuáles son los hogares con mayor probabilidad de desprotección infantil frente a esta problemática (3) lograr un diagnóstico sobre los factores con mayor incidencia en la región.

El modelo MIRTI fue puesto en práctica en Argentina mediante la Encuesta de Actividades de niños, niñas y adolescentes (EANNA, 2018) y en Paraguay mediante la Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes (EANA, 2013). En los resultados de ambos países se logró conocer que el trabajo infantil se desarrolla principalmente en zonas rurales frente a zonas urbanas y que es una problemática que involucra mayoritariamente a varones adolescentes. En el caso de Paraguay también se pudo constatar que son las niñas las que más se dedican al trabajo doméstico y que son los niños los que más dedican su tiempo a tareas educativas.

En ambos países se especifica la presencia de *factores de protección* frente al trabajo infantil, como el acceso a la escuela, la atención sanitaria; el acceso al crédito en Paraguay o ayudas sociales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) en Argentina.

Entre los *factores de riesgo* se especifican, en el caso de Paraguay y Argentina, el residir en zona rural; el tipo de familia, existiendo mayor riesgo en familias de tipo monoparental o familias numerosas; y el nivel educativo alcanzado por los padres, madres o tutores.

La complejidad de la persistencia de la problemática del trabajo infantil en la región sugiere la comprensión de factores sociales, económicos y culturales de los hogares y sus

contextos de participación. Como se observa en el cuadro n° 1, las organizaciones internacionales e instituciones públicas estatales, establecen una serie de factores familiares y del hogar asociados al riesgo de trabajo infantil. Los estudios realizados en la región sugieren que el trabajo infantil es una forma de desprotección que se relaciona con las condiciones sociales, económicas y culturales de los hogares.

A propósito de las características del hogar, en cuanto a sus formas de organización como unidad doméstica, los hogares reúnen atributos sumamente jerarquizados que funcionan como indicadores de desigualdades sociales. Para analizar las cuestiones ligadas al hogar, sugerimos conceptualmente, en términos bourdieanos, que los tipos o clases de hogares son construcciones analíticas multidimensionales que nos permiten acercarnos a las similitudes y diferencias de atributos que posicionan a los individuos en el espacio social (Bourdieu, 1988,1994). Es decir, las desigualdades existentes en la conformación de distintos tipos de hogares, repercuten en las oportunidades, las trayectorias, la distribución del tiempo y las actividades que desarrollan los niños, niñas y adolescentes. Un ejemplo de ello es la disparidad de respuesta que podríamos obtener si preguntamos en distintas ciudades o barrios cuáles son las actividades más beneficiosas para la infancia, aquellas que los padres/madres o cuidadores consideran que deben desarrollar los niños y las niñas fuera del horario escolar. En las apuestas sociales de los hogares podemos diferenciar también las trayectorias futuras de niños, niñas o adolescentes en edad escolar, que en algunos casos será la educación y en otros el trabajo dentro o fuera del hogar. Es por ello que para la identificación de los factores asociados al trabajo infantil es imprescindible comprender cuáles son aquellos principios de diferenciación que nos permitan identificar distintos tipos de hogares con sus infancias afines.

Llegados a este punto, podemos sugerir que las trayectorias familiares de las personas que integran el hogar, la asistencia a la escuela de niños/as y adolescentes, los ingresos familiares, las condiciones laborales (salario crítico/tiempo horas de trabajo) entre otras características en relación a los contextos de participación y factores asociados a las familias y al hogar, condicionan una temprana inserción al trabajo. Desde esta perspectiva, una tipología de hogares en las ciudades de Posadas (Misiones) y Encarnación (Itapúa) es un aporte que impactaría con fuerza en las políticas de protección de la infancia, sobre todo por su capacidad de síntesis de los múltiples factores que actúan sobre la unidad de organización básica en la que se desarrollan los niños/as.

Los factores de riesgo y factores de protección estudiados en la región.

En la actualidad, gran parte de las investigaciones situadas en la región, son estudios de caso, que posibilitan la identificación del condicionamiento de variables socioeconómicas estructurales, presentes en los censos oficiales, identificadas por organismos nacionales e internacionales (Crovetto, Ejarque y Nessi, 2018). Si nuestra propuesta es la de lograr una identificación objetiva de las variables que guardan relación con los inicios tempranos en el mundo laboral, la EANNA (2018) en Argentina y la EANA (2013) en Paraguay, pueden verse ampliadas y situadas si se retoman como antecedentes los diversos estudios cualitativos de caso en la región.

A modo de ejemplo nos referimos al estudio de caso de Frasco Zucker (2014) sobre las trayectorias de vida de jóvenes que en su niñez han trabajado en el sector de la minería en el municipio de Wanda, provincia de Misiones. La autora sugiere que hay una cuestión de transmisión cultural intergeneracional y que por tanto las trayectorias de vida de precarización laboral e ingreso temprano al mundo del trabajo guardan relación con trayectorias anteriores que, a su vez, condicionan el futuro laboral de las personas que integran el hogar.

La incorporación de los niños/as a las actividades productivas del grupo doméstico es condición para la transmisión de un patrimonio de saberes y la construcción de sucesores en la actividad desarrollada por los adultos del grupo doméstico, y se vincula con las expectativas de formación para la vida laboral de las unidades familiares (Frasco Zucker, 2014:25).

Sugerimos entonces que en el caso de la investigación realizada por Frasco Zucker (2014) existen dos variables ligadas a los factores familiares y del hogar que interesan conocer. Por un lado, la calidad del empleo, en la demanda mayoritaria de mano de obra no calificada y, por otro lado, el nivel educativo de los padres, madres o tutores.

Otro estudio interesante es el propuesto por Re y Nessi (2017) sobre las tensiones entre escuela y trabajo infantil en el municipio de Oberá, Misiones. La hipótesis de estudio de los autores sugiere que la inserción laboral temprana de niños, niñas y adolescentes se relaciona en su trayectoria, con el desarrollo educativo formal. Los datos cuantitativos del estudio muestran que la deserción escolar se relaciona con una inserción laboral temprana, siendo los jóvenes de las colonias, de zonas rurales, varones, los más propensos a desarrollar este tipo de actividades. Por tanto, la escolarización podría ser estudiada como un condicionante de protección frente al trabajo infantil en las trayectorias desde la

infancia. Los autores Re y Nessi (2017) sugieren que sería importante que los censos oficiales incluyeran un registro de todas las actividades que desarrollan los niños, niñas y adolescentes, dentro y fuera de sus hogares, no sólo aquellas actividades visibles por los encuestadores.

En relación a la particular situación de Misiones, como provincia de frontera, Zsögön (2018), en un artículo sobre trabajo infantil en la región transfronteriza de Argentina, Brasil y Paraguay pone énfasis en los condicionantes del contexto como posibilitadores de cierta informalidad en el trabajo. Las actividades de tipo ilegal que se desarrollan en la porosidad de la frontera, constituyen las peores formas de trabajo infantil entre las cuales se encuentran la trata y el tráfico con fines de explotación sexual o laboral (Zsögön, 2018). La autora sugiere que uno de los condicionantes más importantes del riesgo de trabajo infantil se encuentra ligado a la precarización laboral, problematizando acerca de las nociones de infancia que suscriben los organismos internacionales, como nociones generalistas que no abarcan la diversidad. Sin embargo, su argumentación acerca de las causas de la persistencia del trabajo infantil coincide con el modelo propuesto por Naciones Unidas et al (2018).

(...) proponemos que el trabajo infantil constituye una estrategia de resistencia frente a la precarización laboral y la pobreza (...) la precarización laboral es la tendencia hacia una mayor inestabilidad del empleo, un acceso cada vez más restringido a la seguridad social y la persistencia de salarios bajos (...) el debilitamiento del empleo como medio para garantizar el ejercicio de los derechos sociales: trabajo digno, educación, vivienda y salud (Zsögön, 2018:49).

En su tesis doctoral, Cossi (2017) incluye cuestiones interesantes sobre trabajo infantil observadas en los focus group y las entrevistas realizadas en las ciudades de Posadas y Encarnación. En la investigación, Cossi (2017) refiere que generalmente los niños, niñas o adolescentes de la ciudad de Encarnación, asisten a la escuela en período de escolarización. Sin embargo, los entrevistados estuvieron de acuerdo en señalar que sus hijos/as desempeñan tareas de cuidados y trabajo fuera del hogar durante los períodos de vacaciones, en actividades como el comercio o la albañilería.

Para concluir el apartado podríamos señalar que existen hipótesis sobre el trabajo infantil que no se han desarrollado en la región, como la repercusión de las apuestas por el trabajo desde temprana edad cuando hay un emprendimiento familiar, o la propiedad de grandes extensiones de la tierra como otro factor condicionante en las trayectorias de trabajo en la infancia (ONU, 2018). Además, en relación a los estudios actuales sobre condiciones

laborales, no existen trabajos que aborden la hipótesis de la cualificación laboral demandada en la zona de convivencia como un condicionante en las apuestas de los hogares por la continuación educativa de sus hijos/hijas. La hipótesis sugiere que, a mayor cualificación del empleo local, mayor es la valoración por parte de las familias de la escolarización.

Conclusiones.

A modo de conclusión sugerimos que el trabajo infantil es una problemática multidimensional cuyos avances en investigación, delimitan una serie de factores sociales, económicos y culturales, ineludibles para la conformación de estrategias institucionales de prevención.

Si bien existen diferencias en los marcos normativos como problemáticas sociales específicas, entre las ciudades fronterizas de Posadas (Misiones-Argentina) y Encarnación (Itapúa-Paraguay), las continuidades que conforman su cercanía debido a sus análogos procesos de urbanización, representan una clara oportunidad a futuro (Brites, 2018; Arellano, 2020). Las actuales relaciones comerciales, económicas y culturales en la región transfronteriza que constituyen ambas ciudades, separadas por el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, conforman una estructura institucional que cuenta con el apoyo de entidades como FIADES en el marco de la cumbre de Bruselas (2015). Los planes estratégicos de ambas ciudades, contemplando la situación de frontera, pueden constituir políticas públicas que no sólo signifiquen la puesta en común de información para el control de las fronteras.

Además, existe un marco jurídico que fomenta el desafío institucional del diseño de políticas públicas preventivas comunes a nivel regional. Argentina y Paraguay han ratificado el Convenio n° 138 sobre la edad Mínima de Admisión al Empleo (OIT, 1973) y el Convenio N° 182 Sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil (OIT, 1999). En relación al MERCOSUR el marco normativo incluye las Declaraciones Sociolaborales de 1998 y 2015, las Declaraciones de presidentes sobre trabajo infantil años 2002 y 2012 (OIT, 2015) y el marco propicio de acción que sugerido por el Plan Regional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil del año 2006.

Como propuesta a futuro sugerimos que los programas de prevención del trabajo infantil en la región deben contemplar, en su fase diagnóstica (1) la delimitación estadística de los principales factores de riesgo y factores de protección: zonas de mayor y menor asistencia escolar; situación laboral del jefe o jefa del hogar; nivel educativo alcanzado por las personas que integran el hogar; percepción de ayudas sociales o acceso al crédito de las personas que integran el hogar; el acceso a la escuela y a la asistencia sanitaria; lugar de residencia y recursos municipales disponibles de contención (2) la realización de un acercamiento etnográfico en aquellas zonas donde posiblemente exista, según nuestro estudio estadístico, mayor riesgo de trabajo infantil (3) la construcción de una tipología de hogares que comprenda las apuestas sociales y culturales, tanto de los familiares de los niños, niñas o adolescentes como de los gobiernos locales municipales, en el uso del tiempo y las trayectorias mejor consideradas actualmente para la infancia.

En relación al uso del tiempo, es interesante destacar, que si nuestro objetivo es reducir las apuestas de los hogares por una inserción temprana en el mundo laboral, también habría que incluir en nuestra investigación, cuáles son los itinerarios actualmente legitimados como más beneficiosos para la infancia. Una posible hipótesis sobre el uso del tiempo sería que las trayectorias actuales y las apuestas de los familiares de las personas menores de edad, al igual que las instituciones públicas, promueven la adquisición de conocimientos y habilidades específicas enfocados en el futuro mercado de trabajo. Además de los talleres en informática y el aprendizaje de idiomas persiste una legitimación del uso del tiempo de los niños en el trabajo, la caza de animales desde muy pequeños como la pesca o la asistencia a actividades de culto y religión. Una tipología podría dar cuenta de las diferencias en cuanto a las clases de hogares a las cuales pertenecen los niños, niñas o adolescentes y sus diferentes apuestas por la tradición, la educación para el futuro mercado laboral o el trabajo.

Para concluir sugerimos que es necesario poner en discusión los itinerarios legitimados en la utilización del tiempo y su relación con el trabajo infantil, contemplando la escasa participación que tienen hoy en día los niños, niñas o adolescentes, sobre las decisiones en relación a su imagen personal y el uso de su tiempo fuera del horario escolar.

Bibliografía

ALVARENGA, Tina, BENÍTEZ, Marta y WALDER, Johanna (2005). *Antiguas costumbres, prácticas nuevas: intervenciones frente al criadazgo en el siglo XXI*. Asunción: ACDI, Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional.

ARELLANO, Diana (2020) Territorialidad-Es II. Ciudades del Mercosur: claves locales para la construcción de un Plan Estratégico de Desarrollo Binacional Transfronterizo para el área metropolitana Posadas/Encarnación. 2020 – 2022. Inédito

BOURDIEU, Pierre (1988) *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus.

BOURDIEU, Pierre (1994) “¿Qué es lo que hace a una clase social? Acerca de la existencia teórica y práctica de los grupos”. *Revista Paraguaya de Sociología*, N° 31 (89) pp. 7–21

BRITES, Walter Fernando. (2018). “¿Ciudades gemelas? Posadas, Argentina y Encarnación, Paraguay en perspectiva sociourbana”. *Estudios Fronterizos*, N° 19 (20). pp. 1-26

COSSI, Carla Antonella (2017) Procesos de integración -inserción/estigmatización-rechazo en ciudades de frontera. Las condiciones laborales de los trabajadores transfronterizos en Posadas, Argentina y Encarnación, Paraguay. Tesis de Doctorado. Programa de Posgrado en Antropología Social Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Universidad Nacional de Misiones. Inédito

CROVETTO, María M., EJARQUE, Mercedes y NESSI, María. V. (2018). “El trabajo infantil y adolescente del agro argentino: Consideraciones sobre su medición en las estadísticas públicas y una propuesta alternativa”. *Revista Latinoamericana de Metodología de las Ciencias Sociales*, N° 8 (1), pp. 1-15

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2018). Encuesta de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2016-2017. 205. Recuperado de https://www.indec.gov.ar/ftp/cuadros/sociedad/eanna_2018.pdf

JORGE-NAVARRO, Marcelo y SÁNCHEZ- ENRIQUE, Daniela (2018). “Educación, trabajo infantil y derechos humanos en el noroeste argentino”. *Revista Educación*, N° 43 (1), pp. 563-574.

FRASCO- ZUCKER, Laura (2014). Infancia y trabajo. Estudio de caso con niños/as trabajadores en Puerto Wanda. XI Congreso Argentino de Antropología Social, Rosario. Recuperado de <https://cdsa.academica.org/000-081/1023>

LABRUNEÉ, María E, LAGUYÁS, María M. y GOÑI, M. Eugenia (2016). “Potencialidades locales para el abordaje integral del trabajo infantil en el Partido de General Pueyrredón, Argentina”. *Revista Trabajo y Sociedad*, N° 26, pp. 309-325.

MIRANDA JUÁREZ, Sarai, y RE, Daniel Alberto (2015). “El trabajo infantil rural en México y Argentina. El caso de dos complejos agroindustriales”. *Revista Sociedad y economía*, N° 29, pp. 91-106

Naciones Unidas (1989). Convención Internacional de los Derechos del Niño. Recuperado de <https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>

Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe y Oficina Internacional del Trabajo. (2018). *Modelo de identificación del riesgo de trabajo infantil: Metodología para diseñar estrategias preventivas a nivel local*. Lima: OIT-CEPAL.

Organización Internacional del trabajo (1973) Convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la edad mínima de admisión al empleo. Ratificado por ley nacional N° 24.650/96 Recuperado de <https://www.trabajo.gob.ar/downloads/trabajoinfantilno/convenio138oit.pdf>

Organización Internacional del Trabajo (1999) Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil. Recuperado de https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182

Organización Internacional del Trabajo y Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC) (2013) Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes 2011: Magnitud y características del trabajo infantil y adolescente en el Paraguay. Asunción: OIT.

Organización internacional del trabajo (2015). Abordaje contra el trabajo infantil desde el MERCOSUR: sistematización de la experiencia regional en prevención y erradicación del trabajo infantil. Recuperado de https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-buenos_aires/documents/publication/wcms_506310.pdf

PAZ, Jorge A., y PISELLI, Carolina. (2011). “Trabajo infantil y pobreza de los hogares en la Argentina. Problemas del Desarrollo”. *Revista Latinoamericana de Economía*, N° 42(166), pp. 135-160

RE, Daniel A. y NESSI, María V. (2017). Educación y trabajo en la tarea de yerba mate: Un análisis a través de datos secundarios. Recuperado de <https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/123075>

RAUSKY, María E.; SANTOS, Javier A.; PEIRÓ, María Laura y CREGO, María Laura (2016). “Trabajo infantil, adolescente y juvenil: Dimensión, características y perfiles de los trabajadores callejeros en la ciudad de La Plata, Buenos Aires, Argentina”. *Papeles de población*, N° 22 (89), pp. 9-41.

RAUSKY, María E., y LEYRA-FATOU, María B. (2017). “Estudios Socio-Antropológicos con niños y niñas trabajadores. Una apuesta reflexiva sobre dos experiencias en América Latina: México y Argentina”. *Revista papeles de trabajo* N° 33, pp. 53-63.

SILVA, María. A. (2019). “El desarrollo sostenible sin erradicar el trabajo infantil en Argentina y Brasil: ¿es una forma de discriminación?”. *Revista Ra Ximhai*, N° 15 (1) pp. 25-40.

ZSOOGON, Cecilia (2018). “Las formas del trabajo infantil en la región de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay”. N° 8 (3) pp. 47-58.

Breve presentación de los autores

Miño, María Gabriela, gabriela.m@conicet.gov.ar, Secretaría de Investigación y Postgrado (FHyCS-UNaM), Graduada en Trabajo Social por la Universidad de Vigo (España). Doctoranda en Cs. Humanas y Sociales (FHyCS-UNaM). Estudia la problemática del trabajo infantil en la región transfronteriza que une las ciudades de Posadas y Encarnación (CONICET).

Gómez, Raimundo Elías, lsgomez001@gmail.com, Secretaría de Investigación y Postgrado (FHyCS-UNaM). Doctor en Antropología Social (UNaM), Postdoctorado en UNAM (México). Actualmente es investigador del CONICET

Jiménez García, Alina, alinajg45@nauta.cu, Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas, Cuba. Máster en Ciencias de la Educación (UCLV). Su área de interés es la preparación docente para la inclusión y atención de escolares con TDAH en escuelas de educación primaria de Santa Clara, Cuba.

